

МИНТАҚАДА ТУРИЗМ КЛАСТЕРЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Садуллаева Азиза Азимбаевна
Alfraganus University доценти, PhD
 e-mail: a.sadullaeva87@mail.ru
 тел: + 998 97 156 02 08

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17577966>

Аннотация. Бугунги кунда туризм соҳаси жаҳон иқтисодиётининг стратегик тармоғи сифатида жадал ривожланмоқда. Туризм ривожланиши ҳар бир мамлакат ёки минтақанинг иқтисодий ривожланишига билвосита ёки бевосита таъсир кўрсатади, хорижий валюта тушумини ва маҳаллий бюджетга солиқ тушумларини оширади ҳамда ишсизликни камайтиради. Ўзбекистонда туризм соҳасини ривожлантиришда туризм кластерларини шакллантириш устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланган. Кластерли ёндашув туризмни ривожлантиришда маҳаллий аҳолининг туризмга жалб қилиниши, кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш ҳамда минтақанинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлигини таъминлайди. Шу билан бирга, туристик ресурслар ва инфратузилмадан самарали фойдаланиш орқали янги туристик йўналишлар ташкил қилиш мумкин. Тадқиқотда Хоразм вилоятида туризм кластерини шакллантиришнинг асосий босқичлари, инвестиция ва инсон салоҳиятини баҳолаш, давлат-хусусий шерикчилик лойиҳаларини амалга ошириш, ҳамда ҳудуддаги барча иштирокчиларнинг ҳамкорлигини таъминлаш каби масалаларга эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: туризм кластерлари, Хоразм вилояти, туристик салоҳият, стратегик ривожлантириш, маҳаллий бизнес, туризм инфратузилмаси, инвестиция.

Бугунги туризм соҳаси жаҳон мамлакатлари иқтисодиётининг стратегик тармоғи сифатида жадал ривожланмоқда. Туризм соҳасининг ривожланиши ҳар бир мамлакат ёки минтақа иқтисодиётининг ривожланишига билвосита ёки бевосита таъсир ўтказиши. Шунингдек, туризм соҳаси хорижий валюта тушумини ва маҳаллий бюджетга солиқлар тушумини ошириб, ишсизлик даражасини камайтиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон минтақаларининг туристик жозибдорлигини ошириш, ташриф буюраётган хорижий сайёҳлар оқимини кўпайтириш учун энг аввало соҳа ривожланишидаги тўсиқларни камайтириш ҳамда туризм индустриясига пухта стратегик режалаштириш жараёнларини тадбиқ қилиш зарур. Мамлакатнинг ҳар бир ҳудудида туризм соҳасини ривожлантириш ўзига хос ёндашувни талаб қилади. Бугунги кунда мамлакат ҳудудларида туризм маҳсулотлари ва хизматларининг диверсификациялашувининг заифлиги, кластер ташаббусининг етарли эмаслиги билан изоҳлаш мумкин. Минтақаларда кластерларини ташкил қилиш, Ўзбекистонда соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида белгиланган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепциясига¹ мувофиқ, мамлакат ҳудудларида туристик кластерларни яратиш орқали туризмнинг истиқболли турлари (зиёрат, маърифий, экологик, этнографик, гастрономик, спорт, даволовчи-соғломлаштирувчи, қишлоқ,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги ПФ-5611-сонли Фармони. 1-ИЛОВА.
www.lex.uz

саноат, ишбилармонлик ва бошқаларни) ҳисобга олган ҳолда, янги туризм дастурларини ишлаб чиқиш белгиланган.

Бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодиётининг барча соҳаларида кластерлаш сиёсати амалга оширилмоқда. Жумладан, мамлакатимизнинг минтақаларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, туристик кластерларни давлат ва маҳаллий ҳокимият муҳим роль ўйнайди. Туристик кластерлар минтақаларнинг ривожланиши (янги ишчи ўринларни яратишда, маҳаллий бюджетга тушумларни кўпайтиришда)га жуда катта ижобий таъсир кўрсатади.

Шу нуқтаи назардан олиб қараганда, Хоразм вилояти иқтисодиётини диверсификациялаш асосида, янги ишчи ўринларини яратиш, маҳаллий бюджетга тушадиган тушумларни кўпайтириш, шунингдек, аҳоли даромадларини ошириш мумкин. Бунинг учун ҳудуд иқтисодиётини хом-ашёсиз секторлар улушун кенгайтириш ҳисобига кенгайтириш зарур. Бизнинг фикримизча, минтақада туризм кластерларини (туризм маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва реализация билан шуғулланувчи, шунингдек, туризм индустрияси ва реакрацион хизматлар билан боғлиқ фаолиятни амалга оширувчи ўзаро боғлиқ фаолиятни амалга оширувчи корхона ва ташкилотларнинг чекланган ҳудудда тўпланиши) шакллантириш орқали, кичик ва ўрта бизнесни ўз таркибига олувчи тадбиркорликни ривожлантириш мумкин бўлади.

Хоразм вилоятида туризм кластерларини шакллантириш бевосита узоқ қишлоқ жойларида юзага келаётган миграция муаммоларини ижобий ҳал қилишга, воҳанинг минг йиллар давомида сайқалланиб келаётган моддий ва маданий ресурсларини қайта тикланишида, ўз ичига миллий этнографик туризм ресурсларини ўз ичига олган янгидан янги туристик маҳсулотларни яратишда муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, туризм кластерларини ташкил қилиниши, бугунги кунда экологик вазияти инқирозли бўлган Хоразм вилоятида табиий биохилма-хилликни сақлашда, экологик туризмни ривожлантиришда, “яшил” меҳмонхоналарни ҳамда табиий маҳсулотлардан фойдаланган ҳолда гастрономик туризмни шакллантирувчи овқатланиш корхоналари барпо қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Туризм кластерини шакллантиришниинг устувор босқичларига қуйидагилар киради:

- Хоразм вилояти туризм соҳаси рақобатбардошлигини чуқур таҳлил қилиш, жумладан, соҳада мавжуд бўлган хўжалик юритувчи субъектлар салоҳиятини, уларнинг маҳсулот ва хизматларини, таълим муассасалари ва илмий ташкилотларнинг инновацион имкониятларини ўрганиш;
- туризм кластерини шакллантириш учун минтақанинг инвестиция ва инсон салоҳиятини баҳолаш, соҳани қўллаб-қувватлашга қаратилган молиявий механизмларни ҳамда давлат-хусусий шерикчилик лойиҳаларини амалга ошириш шакллари аниқлаш;
- ҳудуд миқёсида туризм сиёсатини амалга ошириш воситаси сифатида кластер ёндошувнинг афзалликларини фаол жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш;
- истиқболли инвестиция муҳитини яратиш, шу жумладан, туризм соҳасига тўғридан тўғри инвестицияларни жалб қилиш учун уларни муҳандислик ва транспорт инфратузилмаси билан таъминлаш;

Хоразм вилояти учун таклиф қилинаётган туризм кластери, барча иштирокчиларини ўзаро ҳамкорлигини акс эттиради (1-расм). Бизнинг фикримизча, тадбиркорлар билан бир қаторда маҳаллий ҳокимият органлари ҳам туризм кластерининг ўзагига айланиши лозим. Айнан маҳаллий ҳокимият органлари давлат сиёсатини тегишли ҳудудларини ривожлантириш манфаатлари ва эҳтиёжлари билан уйғунликда амалга оширишни таъминлайдилар.

1-расмда таклиф қилинаётган туризм кластери доирасида туристик маршрутларни яратиш натижасида олинган синергетик самара давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, хўжалик юритувчи субъектлар ва ташкилотларнинг ҳатти ҳаракатларини бирлаштириш зарурлигини кўрсатди. Хоразм вилоятида туризм кластерини яратиш устувор йўналишларидан ҳисобланиши лозим. Шундагина вилоят ҳокимлиги, ишбилармон тадбиркорлар ҳамда маҳаллий аҳоли минтақада туризм соҳасини ривожлантиришнинг барча афзалликларини англаб етади.

1-расм. Хоразм вилояти туризм кластери²

Иқтисодиётни ривожлантиришнинг ўрта ва узоқ муддатли истиқболларини ҳисобга олган ҳолда, таклиф қилинаётган кластер доирасида мавжуд тарихий маданий,

² Тадқиқотлар асосида муаллиф ишланмаси

табiiй-иқлимий ва ландшафт объектлари, шунингдек, ишлаб чиқариш объектларини туризм ва транспорт инфратузилмаси ҳолати билан боғланган ҳолда йилига ўртача 10 тагача туристик йўналишлар ташкил қилиш мумкин. Шунинингдек, бир вақтнинг ўзида ҳудуддаги туризм ресурслари ҳамда улар жойлашувининг қулайлиги, ресурсларни тижоратлаштириш даражаси, туристик фаолият билан шуғулланувчи субъектлар ўртасидаги горизонтал алоқаларни ривожланиши, асосий савдо бозорларига нисбатан транспортдан фойдаланиш имкониятининг қулайлиги, Хоразм вилояти туристик кластерини самарали ишлашига таъсир кўрсатади.